

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАКОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ

Чирчикский государственный педагогический университет

Преподаватель кафедры дошкольного образования

Носирова Раъно Хамидовна

rxamidovna@gmail.com

ANNOTATSIYA (АННОТАЦИЯ / ABSTRACT)

***Аннотация:** В статье представлены вопросы реформирования системы дошкольного образования в нашей стране, через развитие и совершенствование образовательных учреждений, меткогнитивных методов в образовательной деятельности.*

***Ключевые понятия:** система дошкольного образования, учреждение, подрастающее поколение, умственное, интеллектуальное, метокогнитив, духовное развитие, подготовка к школе, совершенствование.*

***Abstract:** The article reflects on the ongoing reforms in the country to further improve and develop the pre-school education system, the preparation of children for school education using metacognitive methods in the educational activities of preschools.*

***Key concepts:** preschool education, organization, young generation, intellectual, aesthetic, physical, metacognitive, skills, spiritual potential, school preparation, improvement.*

В развитых странах мира усиливается потребность во взаимовыгодном сотрудничестве между системами непрерывного образования посредством обеспечения дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами, а также в новых подходах к обеспечению требований социального заказа, в частности, внедрении педагогического

образовательного инновационного кластера. В связи с этим в системах дошкольного образования развитых стран, таких как США, Южная Корея, Франция, Япония, Германия, наряду с интеллектуальным развитием детей особое внимание уделяется формированию свободы мышления, самостоятельного мышления. В частности, в методику Френе и Вульсона во Франции, программу International Preschool Curriculum в США внедрены инновационные технологии, имеющие отношение к развитию у воспитанников дошкольного возраста способности к самостоятельному мышлению.

В нашей в стране осуществляются масштабные реформы в области мониторинга дошкольной образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства воспитателей и педагогов, формирования личностных качеств у воспитанников, увеличения охвата детей дошкольным образованием. Утвержден Закон Президента Республики Узбекистан от 16 декабря 2019 года № ЗРУ-595 «О дошкольном образовании и воспитании». В этом важном документе впервые в истории нашей страны установлены стандарты дошкольного образования, виды дошкольного образования и государственные образовательные программы, нормы привлечения потенциальных и духовно зрелых учителей, обязательное бесплатное годичное обучение детей 6 лет в ДООУ. Законом усилены система обучения, язык обучения, режим работы дошкольных образовательных учреждений, нормы приема и отчисления детей из дошкольных образовательных учреждений [1].

Сложившаяся ситуация в нашей стране способствует реализации мер по совершенствованию системы дошкольного образования. Совершенствование дидактического процесса в дошкольном образовании является важнейшим условием поднятия духовно-нравственного и интеллектуального развития подрастающего поколения на качественно новый уровень, а также внедрения инновационных форм и методов

обучения в образовательный процесс. Это помогает .

Использование метакогнитивных методов в дидактическом процессе и рациональная организация педагогической системы играют важную роль в подготовке детей к школе в процессе дошкольного образования.

Понятие «метазнание» впервые было введено в науку в 1976 году Джоном Флелвеллом. По его мнению, область знаний, которая побуждает человека контролировать набор общих знаний о когнитивных процессах, называется областью метазнания. Дж. Флейвелл выделяет 4 компонента метапознания: метакогнитивное знание, метакогнитивный опыт, метакогнитивная цель, метакогнитивная стратегия. [2].

В своих исследованиях Д. Ригли, П. Шеттс, Р. Гланц и С. Вайнштейн описывают метафизику как процесс применения рефлексии к сознательному изучению своих знаний, направленный на определение стратегии их мыслительной деятельности. поведения [3]. По мнению ученых, планирование, поведенческие стратегии, мониторинг когнитивных процессов играют важную роль в сознательной учебной деятельности человека.

С.Тобиаси, Х.Т. Эверсонс предложил иерархическую модель метафизики, в которой важно оценивать знания, оценивать качество преподавания, планировать будущую учебную деятельность и определять стратегии обучения [4]. По мнению ученых, мониторинг знаний - важный шаг в формировании метакогнитивных навыков, которые помогают человеку задуматься о том, что он хорошо знает и что еще ему нужно изучить.

Русский ученый М.А. Холодная, как и другие авторы, утверждает, что метаболические процессы не ограничиваются представлением о том, что знание может быть определено путем сознательного контроля. М.А. Холодная изучавший интеллектуальное поле дошкольников. Холод выделяет три стадии в формировании умственных способностей: [5].

- Когнитивные знания (опыт) - мысленное содержание, т.е. этап систематизации, интерпретации и восприятия полученной информации;
- Метакогнитивные знания - получение, управление (регулирование) информации, полученной прямо или косвенно при управлении интеллектуальной деятельностью. Метакогнитивные знания обеспечивают интеллектуальный контроль над непосредственно полученной информацией и служат для развития метакогнитивных знаний.
- Интеллектуальные знания (опыт) - ментальное содержание, которое направляет интеллектуальные тенденции.

В результате анализа источников нами усовершенствована классификация метакогнитивных стратегий и предложен собственный подход.

Метакогнитивные стратегии это определенная структура мышления, направляющая стратегии мышления, управляющая диалектическими умственными действиями. Они координируют процессы познания, способствуют осуществлению следующих умственных действий:

1) понимание необоснованности действующей умственной стратегии и существования необходимости разработки ее новой структуры, диалектика разработки альтернативной стратегии;

2) трансформация действующей стратегии, то есть а) посредством разработки стратегии с новым содержанием вместо прежней, устаревшей стратегии; б) объединение двух и более стратегий посредством умственных обобщений и прочее.

Основные задачи подготовки к школе на основе метакогнитивных навыков кластерного подхода состоят в формировании у детей системы знаний о природе и обществе, научного мировоззрения; совершенствовании умственной деятельности, процессов познания и способностей к нему, разнообразных методов умственного процесса; развитии способностей к самостоятельному познанию, культуры умственного труда, знаний, умений и

навыков.

Наши экспериментальные работы показали слабое развитие рефлексивного мышления у детей дошкольного возраста. На наш взгляд, несмотря на недостаточность метакогнитивных знаний у детей дошкольного возраста, у них именно в этот период начинают развиваться процессы метапознания, рефлексивные навыки. Анализ психических особенностей ребенка в процессе подготовки к школе и мониторинг карты его развития позволяют определить его готовность к учебе. Учебно-воспитательный процесс в дошкольных образовательных организациях предполагает обращение к его оценке, научно-теоретическому обобщению, квалиметрии. Следует отметить, что необходимо принять во внимание организацию метакогнитивного образования в современных дошкольных образовательных организациях, который является продолжением органической связи и единства этапов образования.

Определение дарований, способностей воспитанников дошкольных образовательных организаций с помощью метакогнитивных индикаторов и диагностирование их подготовки к школе неразрывно связаны с контролем и оценкой их знаний, мастерством обучения и воспитания на основе психологическо-педагогических принципов.

В исследовании классифицированы такие метакогнитивные навыки, как самоконтроль, умение наблюдать, рефлексивные формирующие методы, формирующиеся у детей в дошкольном образовании, и разработаны индикаторы, определяющие уровень подготовки детей к школе. При этом преобладают общедидактические, методологические принципы. В экспериментальных работах, организованных исходя из поставленных целей и задач, достигнута эффективная подготовка детей к обучению в школе посредством применения технологий, формирующих метакогнитивные навыки. Исходя из результатов исследования, разработан кластер, формирующий метакогнитивные навыки.

Приведенный выше кластер, формирующий метакогнитивные навыки, служит совершенствованию методики подготовки ребенка к школе. В исследовании мы уделили внимание совершенствованию методики подготовки ребенка к школе на основе кластера, формирующего метакогнитивные навыки. При этом мы опирались на компетенции в области развития ребенка, определенные государственным стандартом дошкольного образования и воспитания, а также государственной учебной программой “Илк кадам”. Используются методы, технологии, формы и средства обучения и воспитания, направленные на подготовку ребенка к школе.

Проявление участия и активности детей в подготовке детей к школе посредством применения метакогнитивных навыков в дошкольном образовании является развивающимся и изменяющимся процессом. В ходе исследования используются современные технологии, направленные на подготовку детей к школе. В частности, в практику внедрены такие технологии, как Context, Soil sorter, Абакус, “Почему?”, “Кто это? что это такое?”.

На основе технологии **KONTEKST** у детей развивается сравнительный анализ, сопоставление, любознательность, находчивость.

На основе технологии **SORTER** (отбор, сортировка) осваиваются логическое мышление и причинно-следственные отношения. У детей увеличивается словарный запас, формируются когнитивные навыки, расширяются представления об окружающем мире.

Технология Абакус учит детей логически мыслить, считать, систематизировать мысли.

На основе технологии “Кто это, что это такое?” у детей формируются

метакогнитивные навыки, навыки самостоятельного решения проблем и моделирования.

В ходе экспериментальных работ на основе кластера, формирующего метакогнитивные навыки, усовершенствована методическая система. А именно:

При подготовке детей к школе посредством использования метакогнитивных навыков в дошкольном образовании реализуется объект и субъект, методы и средства познания, индивидуальный, компетентностный, кластерный, ценностный подходы. В этом процессе рефлексия проявляется в форме рефлексии, которая направлена на анализ личных мыслей и переживаний ребенка. В этом процессе рефлексия проявляется в виде рассуждений, направленных на анализ своих мыслей и переживаний. Благодаря рефлексии ребенок становится субъектом познания и деятельности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonun" 2019., 16 dekabr, O'RQ-595-son.
2. Flavell, J.H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. In: Resnick (Ed). The nature of intelligence. WWlSDRIQ^Hi: Erlbaum, 238 б
3. Ridley D., Schuts P., Glanz R., (1992). Weinstein C. Self-regulated Learning: the Interactive In□uence of Metacognitive Awareness and Goal-setting // J. of Experimental Education. 60
4. S. Tobias, H.T Everson (2002). Knowing what you know and what you don't: further research on metacognitive knowledge monitoring College Board Research Report 2002-3

5. Холодная М.А. (1997). Психология интеллекта: парадоксы исследования. Томск; М., 19с.